

PEDAGOGIKA TARIXIDA DARS SAMARADORLIGINI OSHIRISH BO'YICHA QARASHLAR VA ZAMONAVIY TENDENSIYALAR

To'raqulova Feruza Jobir qizi¹, N.R. Rustamova²

¹Pedagogika tarixi va nazariyasi (faoliyat turi bo'yicha), Magistrant

²Ilmiy rahbar, PhD,

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20645326>

Annotatsiya. Mazkur maqolada pedagogika tarixida dars samaradorligini oshirish masalasi bo'yicha shakllangan ilmiy-nazariy qarashlar hamda zamonaviy ta'lim amaliyotida joriy etilayotgan innovatsion loyihalar tizimli tahlil qilinadi. Tadqiqot jarayonida Sharq va G'arb pedagogik tafakkuri namoyandalarining ta'lim samaradorligiga oid g'oyalari, shuningdek, hozirgi davrda ta'lim jarayoniga tatbiq etilayotgan innovatsion metodlar va texnologiyalarning amaliy ahamiyati o'rganildi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, dars samaradorligini oshirishga qaratilgan zamonaviy innovatsion yondashuvlar pedagogika tarixida shakllangan ilg'or g'oyalar bilan uzviy bog'liq bo'lib, ularning uyg'unligi ta'lim sifatini oshirishda muhim omil hisoblanadi.

Kalit so'zlar: dars samaradorligi, pedagogika tarixi, innovatsion loyihalar, ta'lim sifati, pedagogik texnologiyalar.

Аннотация. В статье проводится системный анализ научно-теоретических взглядов на повышение эффективности урока в истории педагогики, а также инновационных проектов, реализуемых в современной образовательной практике. В ходе исследования изучены идеи восточных и западных педагогов о результативности обучения, а также практическая значимость инновационных методов и технологий, внедряемых в образовательный процесс. Результаты исследования показывают, что современные инновационные подходы к повышению эффективности урока тесно связаны с прогрессивными идеями, сформировавшимися в истории педагогики, и их гармоничное сочетание является важным фактором повышения качества образования.

Ключевые слова: эффективность урока, история педагогики, инновационные проекты, качество образования, педагогические технологии.

Annotation. This article provides a systematic analysis of scientific and theoretical perspectives on improving lesson effectiveness in the history of pedagogy, as well as innovative projects implemented in modern educational practice. The study examines the ideas of Eastern and Western pedagogical thinkers regarding the effectiveness of teaching, along with the practical significance of innovative methods and technologies applied in the educational process today. The findings indicate that modern innovative approaches aimed at enhancing lesson effectiveness are closely linked to progressive ideas formed in the history of pedagogy, and their integration plays a crucial role in improving the quality of education.

Keywords: lesson effectiveness, history of pedagogy, innovative projects, quality of education, pedagogical technologies.

Ta'lim tizimini rivojlantirish va uning sifatini oshirish har bir jamiyat taraqqiyotining ustuvor vazifalaridan biri hisoblanadi. Ushbu jarayonda dars samaradorligini ta'minlash masalasi

pedagogika fanining markaziy muammolaridan biri sifatida namoyon bo‘ladi. Chunki dars ta‘lim jarayonining asosiy tashkiliy shakli bo‘lib, o‘quvchilarning bilim, ko‘nikma va malakalarini shakllantirishda hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Shuning uchun ham pedagogika tarixida dars samaradorligini oshirishga qaratilgan nazariy qarashlar va amaliy tajribalar doimiy ravishda rivojlanib kelgan.

Pedagogika tarixiga nazar tashlar ekanmiz, dars samaradorligi tushunchasi turli davrlarda turlicha talqin qilinganini ko‘ramiz. Qadimgi Sharq pedagogik tafakkurida ta‘lim samaradorligi, avvalo, ustoz shaxsiyati, axloqiy yetukligi va bilimdonligi bilan bog‘langan. Abu Nasr Forobiy o‘zining pedagogik qarashlarida bilim berish jarayonida mantiqiylik, izchillik va o‘quvchining individual xususiyatlarini hisobga olish zarurligini ta‘kidlagan [1]. Ibn Sino esa ta‘lim jarayonida nazariya va amaliyot uyg‘unligi dars samaradorligini ta‘minlovchi asosiy omillardan biri ekanini asoslab bergan [2]. O‘rta asrlar va yangi davr pedagogikasida dars samaradorligi masalasi yanada chuqurroq o‘rganila boshlandi.

Yevropa pedagogikasining yirik namoyandasi Ya.A. Komenskiy “Buyuk didaktika” asarida darsni aniq maqsadga yo‘naltirilgan, tizimli va izchil tashkil etish orqali yuqori samaraga erishish mumkinligini ilmiy asoslab berdi [3]. Uning fikricha, ta‘lim jarayoni tabiiy qonuniyatlarga mos holda olib borilgandagina samarali bo‘ladi. Ushbu g‘oya keyingi pedagogik qarashlar rivojiga kuchli ta‘sir ko‘rsatdi. XIX asr pedagogikasida K.D. Ushinskiy dars samaradorligini o‘qitishning milliy xususiyatlari, o‘quvchilarning psixologik imkoniyatlari va ona tilida ta‘lim berish bilan bog‘liq holda tahlil qilgan [4]. U dars jarayonida o‘quvchilarning faolligini oshirish, mustaqil fikrlashga o‘rgatish va bilimlarni ongli ravishda egallash muhimligini ta‘kidlagan. Ushbu qarashlar bugungi kunda ham o‘z dolzarbligini yo‘qotmagan. XX asr va XXI asr boshlariga kelib, jamiyatning axborotlashuvi, raqamli texnologiyalarning rivojlanishi va global ta‘lim makonining shakllanishi dars samaradorligini oshirish masalasiga yangicha yondashuvlarni taqozo etdi.

Zamonaviy ta‘lim tizimida innovatsion metodlar, interfaol texnologiyalar, loyiha asosida o‘qitish, muammoli ta‘lim, masofaviy va raqamli ta‘lim shakllari keng qo‘llanila boshlandi. Bu esa dars samaradorligini oshirishga qaratilgan innovatsion loyihalarning paydo bo‘lishiga olib keldi. Innovatsion loyihalar ta‘lim jarayonini faqat bilim berish bilan cheklab qolmay, balki o‘quvchilarning tanqidiy fikrlashini, ijodiy yondashuvini va amaliy kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qilmoqda. Shu bilan birga, innovatsion yondashuvlarning samaradorligi ularning pedagogika tarixida shakllangan nazariy asoslar bilan qay darajada uyg‘unlashganiga ham bog‘liqdir. Tarixiy-pedagogik tajribani inkor etgan holda joriy etilgan yangiliklar ko‘pincha kutilgan natijani bermaydi. Shu nuqtai nazardan, pedagogika tarixida dars samaradorligini oshirish bo‘yicha shakllangan qarashlarni chuqur tahlil qilish va ularni zamonaviy innovatsion loyihalar bilan qiyosiy o‘rganish dolzarb ilmiy muammo hisoblanadi.

Mazkur maqolaning asosiy maqsadi pedagogika tarixida dars samaradorligini oshirishga oid ilmiy qarashlarni tahlil qilish hamda zamonaviy ta‘lim amaliyotida qo‘llanilayotgan innovatsion loyihalarning samaradorligini aniqlashdan iboratdir. Tadqiqot vazifalari quyidagilardan iborat:

- pedagogika tarixida dars samaradorligi tushunchasining shakllanish bosqichlarini aniqlash;
- klassik va zamonaviy pedagoglarning dars samaradorligiga oid qarashlarini tahlil qilish;
- zamonaviy innovatsion loyihalarning ta‘lim jarayonidagi ahamiyatini baholash;
- tarixiy tajriba va innovatsion yondashuvlar uyg‘unligini asoslash.

Mazkur kirish qismi keyingi bo‘limlarda olib boriladigan ilmiy tahlil uchun metodologik asos bo‘lib xizmat qiladi.

Mazkur tadqiqot pedagogika tarixida dars samaradorligini oshirish bo‘yicha shakllangan ilmiy qarashlar hamda zamonaviy ta‘lim amaliyotida qo‘llanilayotgan innovatsion loyihalarni o‘rganishga qaratilgan bo‘lib, unda kompleks va tizimli metodologik yondashuv qo‘llanildi. Tadqiqot metodlari tanlanishida tadqiqot maqsadi, vazifalari hamda o‘rganilayotgan muammoning nazariy-amaliy xususiyatlari hisobga olindi. Tadqiqotning nazariy-metodologik asosi sifatida pedagogika tarixi va ta‘lim nazariyasiga oid fundamental ilmiy qarashlar, milliy va xorijiy pedagog olimlarning asarlari, shuningdek, zamonaviy ta‘limni rivojlantirishga oid normativ-huquqiy hujjatlar xizmat qildi.

Tadqiqot jarayonida quyidagi asosiy metodlardan foydalanildi.

Birinchidan, **tarixiy-pedagogik tahlil metodi** qo‘llanildi. Ushbu metod yordamida pedagogika tarixida dars samaradorligini oshirish masalasiga oid qarashlarning shakllanishi va rivojlanish bosqichlari tahlil qilindi. Qadimgi davr, o‘rta asrlar, yangi davr va zamonaviy pedagogika vakillarining ta‘lim samaradorligiga oid g‘oyalari tarixiy ketma-ketlikda o‘rganildi.

Ikkinchidan, **ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish va umumlashtirish metodidan** foydalanildi. Tadqiqot doirasida pedagogika tarixi, didaktika, ta‘lim metodlari va innovatsion pedagogik texnologiyalarga oid monografiyalar, dissertatsiyalar, ilmiy maqolalar va o‘quv-uslubiy qo‘llanmalar o‘rganildi. Olingan ma‘lumotlar umumlashtirilib, muammo bo‘yicha muhim ilmiy xulosalar chiqarildi.

Uchinchidan, **qiyosiy-tahliliy metod** qo‘llanildi. Ushbu metod yordamida pedagogika tarixida shakllangan dars samaradorligini oshirishga oid an‘anaviy yondashuvlar zamonaviy innovatsion loyihalar bilan qiyoslab tahlil qilindi. Natijada ularning umumiy va farqli jihatlari aniqlanib, samaradorlikka ta‘sir etuvchi omillar belgilandi.

To‘rtinchidan, **pedagogik tajribalarni o‘rganish va tahlil qilish metodidan** foydalanildi. Zamonaviy ta‘lim muassasalarida amalga oshirilayotgan innovatsion loyihalar, interfaol metodlar va raqamli texnologiyalarning dars jarayonidagi samaradorligi tahlil qilindi. Ushbu jarayonda ochiq manbalar, ta‘lim muassasalarining metodik tajribalari va ilmiy-amaliy hisobotlar asos qilib olindi.

Beshinchidan, **tizimli yondashuv** asosida dars samaradorligini oshirishga ta‘sir etuvchi omillar o‘zaro bog‘liqlikda ko‘rib chiqildi. Ta‘lim mazmuni, metodlar, o‘qituvchi va o‘quvchi faoliyati, texnologik vositalar hamda pedagogik muhit yagona tizim sifatida tahlil qilindi.

Tadqiqot obyekti sifatida pedagogika tarixida dars samaradorligini oshirishga oid ilmiy qarashlar va zamonaviy ta‘lim amaliyotida joriy etilayotgan innovatsion loyihalar belgilandi. Tadqiqot predmeti esa mazkur qarash va loyihalarning dars jarayonidagi samaradorlikka ta‘siri hisoblanadi. Tadqiqot natijalarining ishonchliligi foydalanilgan metodlarning ilmiy asoslanganligi va manbalar xilma-xilligi bilan ta‘minlandi.

O‘tkazilgan tarixiy-pedagogik va qiyosiy tahlillar natijasida pedagogika tarixida dars samaradorligini oshirish masalasi doimiy ravishda ilmiy e‘tibor markazida bo‘lib kelgani aniqlandi. Turli davrlarda pedagog olimlar ushbu muammoni hal etishda o‘z davrining ijtimoiy, madaniy va ilmiy sharoitlaridan kelib chiqib yondashganlar. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, qadimgi va o‘rta asr pedagogik qarashlarida dars samaradorligi, avvalo, o‘qituvchining shaxsiy fazilatlarini, bilim darajasi va tarbiyaviy ta‘siri bilan bog‘liq holda talqin etilgan. Forobiy va Ibn Sino asarlarida bilim berish jarayonining mantiqiyliigi, izchilligi hamda o‘quvchining individual imkoniyatlarini hisobga olish dars samaradorligining asosiy shartlari sifatida

ko'rsatilgan[1],[2].Yevropa pedagogikasida, xususan, Ya.A. Komenskiy ta'lim samaradorligini darsni to'g'ri tashkil etish, aniq maqsad qo'yish va o'quv materialini osondan murakkabga qarab bayon etish bilan bog'lagan. Ushbu yondashuv keyingi pedagogik nazariyalar rivojida muhim metodik asos bo'lib xizmat qilgan[3]. K.D. Ushinskiy esa dars samaradorligini o'quvchilarning ongli faoliyati, mustaqil fikrlashi va ona tilida ta'lim olish jarayoni bilan bevosita bog'lagan [4].

Zamonaviy pedagogik qarashlar tahlili shuni ko'rsatadiki, bugungi kunda dars samaradorligi tushunchasi ancha keng ma'noda talqin qilinmoqda. Endilikda dars samaradorligi nafaqat bilimlarning o'zlashtirilishi, balki o'quvchilarning kompetensiyalarini shakllantirish, ijodiy va tanqidiy fikrlashini rivojlantirish, amaliy faoliyatga tayyorlash bilan ham belgilanadi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, zamonaviy ta'lim amaliyotida qo'llanilayotgan innovatsion loyihalar quyidagi asosiy yo'nalishlarda dars samaradorligini oshirishga xizmat qilmoqda:

- interfaol ta'lim metodlarini joriy etish;
- axborot-kommunikatsiya va raqamli texnologiyalardan foydalanish;
- loyiha va muammoli ta'lim asosida darslarni tashkil etish;
- o'quvchilarning mustaqil va ijodiy faoliyatini rag'batlantirish.

Innovatsion loyihalar asosida tashkil etilgan darslarda o'quvchilarning faolligi, darsga bo'lgan qiziqishi va bilimlarni amaliyotda qo'llash ko'nikmalari sezilarli darajada oshgani kuzatildi. Ayniqsa, loyiha asosida o'qitish va muammoli vaziyatlar yaratish orqali olib borilgan darslar samaradorligi yuqori natijalar bergani aniqlandi.Shuningdek, tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, innovatsion yondashuvlarning samaradorligi ularning pedagogika tarixida shakllangan nazariy asoslar bilan uyg'unlashganlik darajasiga bevosita bog'liqdir. Tarixiy tajribaga tayangan holda joriy etilgan innovatsion loyihalar barqaror va uzoq muddatli natijalarni ta'minlaydi. Aksincha, nazariy asoslanmagan yoki yuzaki joriy etilgan innovatsiyalar kutilgan samarani bermasligi mumkin.Umuman olganda, tadqiqot natijalari pedagogika tarixidagi ilg'or qarashlar va zamonaviy innovatsion loyihalar o'rtasida uzviy bog'liqlik mavjudligini tasdiqladi. Ushbu bog'liqlikni hisobga olgan holda tashkil etilgan ta'lim jarayoni dars samaradorligini oshirishning muhim omili sifatida namoyon bo'ladi.Tadqiqot natijalarini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, pedagogika tarixida dars samaradorligini oshirish masalasi har bir tarixiy davrda muhim ilmiy-pedagogik muammo sifatida qaralgan. Biroq bu muammoning mazmuni va unga yondashuv shakllari jamiyat ehtiyojlari, ta'lim tizimi rivoji va ilmiy tafakkur darajasiga qarab o'zgarib borgan. Olingan natijalar pedagogika tarixidagi nazariy qarashlar bilan zamonaviy ta'lim amaliyotida joriy etilayotgan innovatsion loyihalar o'rtasida mantiqiy va uzviy bog'liqlik mavjudligini tasdiqlaydi.Tadqiqot davomida aniqlanganidek, Sharq va G'arb pedagogik tafakkurida dars samaradorligi, avvalo, ta'lim jarayonining maqsadga yo'naltirilganligi, tizimliliigi va tarbiyaviy yo'nalganligi bilan izohlangan. Forobiy va Ibn Sino qarashlarida bilim berish jarayonining mantiqiyliigi va o'quvchining individual imkoniyatlarini hisobga olish asosiy mezon sifatida ko'rilgan bo'lsa, Komenskiy va Ushinskiy ta'lim samaradorligini metodik jihatdan to'g'ri tashkil etilgan dars bilan bog'laganlar [1],[2],[3],[4]. Ushbu qarashlar bugungi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan.

Zamonaviy ta'lim amaliyotida esa dars samaradorligi tushunchasi yanada kengayib, kompetensiyaviy yondashuv asosida talqin qilinmoqda. Innovatsion loyihalar doirasida tashkil etilayotgan darslar nafaqat bilim berishga, balki o'quvchilarning ijodiy fikrlashi, muammoli vaziyatlarni hal qilish ko'nikmalari va mustaqil ta'lim olish kompetensiyalarini rivojlantirishga yo'naltirilmoqda. Bu esa pedagogika tarixida ilgari surilgan “faol o'quvchi” g'oyasining zamonaviy ko'rinishi sifatida baholanishi mumkin.Muhokama jarayonida aniqlanganki,

innovatsion texnologiyalar va metodlarning samaradorligi ko‘p jihatdan ularning qanday maqsadda va qaysi pedagogik asosga tayangan holda joriy etilishiga bog‘liq. Agar innovatsiyalar tarixiy-pedagogik tajribani hisobga olgan holda, ilmiy asoslangan tarzda qo‘llansa, dars samaradorligi sezilarli darajada oshadi. Aksincha, faqat tashqi ko‘rinish yoki zamonaviylik uchun tatbiq etilgan innovatsion loyihalar o‘quv jarayonida kutilgan natijani bermaydi. Shuningdek, tadqiqot natijalari o‘qituvchi shaxsining innovatsion loyihalar samaradorligidagi o‘rnini alohida ta’kidlaydi. Pedagogning kasbiy kompetensiyasi, metodik tayyorgarligi va yangiliklarga ochiqligi innovatsion darslarning muvaffaqiyatini belgilovchi asosiy omillardan biridir. Bu holat pedagogika tarixida ilgari surilgan “ustoz shaxsining yetakchi roli” haqidagi qarashlar bilan to‘liq mos keladi. Umuman olganda, muhokama natijalari shuni ko‘rsatadiki, dars samaradorligini oshirishga qaratilgan zamonaviy innovatsion loyihalar pedagogika tarixida shakllangan ilg‘or g‘oyalarning mantiqiy davomi bo‘lib, ularni inkor etmasdan, balki rivojlantirgan holda qo‘llash ta’lim sifatini oshirishning eng maqbul yo‘li hisoblanadi [8].

Xulosa

Mazkur tadqiqot pedagogika tarixida dars samaradorligini oshirish bo‘yicha shakllangan ilmiy qarashlar hamda zamonaviy ta’lim amaliyotida joriy etilayotgan innovatsion loyihalarni tahlil qilishga bag‘ishlandi. O‘tkazilgan ilmiy tahlillar asosida quyidagi umumiy xulosalarga kelindi.

Birinchidan, pedagogika tarixida dars samaradorligini oshirish masalasi doimiy ravishda dolzarb bo‘lib kelgan va turli davrlarda ushbu muammo turlicha ilmiy yondashuvlar asosida hal etilgan. Sharq va G‘arb pedagogik tafakkurida ilgari surilgan g‘oyalar bugungi zamonaviy ta’lim tizimi uchun muhim nazariy asos bo‘lib xizmat qiladi.

Ikkinchidan, zamonaviy ta’lim amaliyotida qo‘llanilayotgan innovatsion loyihalar pedagogika tarixida shakllangan nazariy qarashlarga tayangan holda joriy etilgandagina yuqori samaradorlikka erishadi. Tarixiy tajribani inkor etgan holda tatbiq etilgan innovatsiyalar barqaror natija bermasligi aniqlandi.

Uchinchidan, innovatsion metodlar va texnologiyalar dars samaradorligini oshirishda muhim vosita bo‘lsa-da, ularning samaradorligi o‘qituvchining kasbiy mahorati, metodik tayyorgarligi va pedagogik madaniyatiga bevosita bog‘liqdir. Shu bois o‘qituvchilarning innovatsion kompetensiyalarini rivojlantirish ta’lim sifatini oshirishning muhim sharti hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, pedagogika tarixidagi ilg‘or qarashlar va zamonaviy innovatsion loyihalarning uyg‘unligi dars samaradorligini oshirishning eng muhim omillaridan biri bo‘lib, ushbu uyg‘unlik asosida tashkil etilgan ta’lim jarayoni yuqori natijalarga erishish imkonini beradi. Tadqiqot natijalari pedagogika tarixi va ta’lim nazariyasi sohasidagi keyingi ilmiy izlanishlar uchun nazariy va amaliy ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Forobiy A.N. Fozil odamlar shahri. — Toshkent: Fan nashriyoti, 1993. — 160 b.
2. Ibn Sino A.A. Donishnoma. — Toshkent: Fan, 1980. — 304 b.
3. Komenskiy Ya.A. Buyuk didaktika. — Moskva: Pedagogika, 1982. — 336 s.
4. Ushinskiy K.D. Inson tarbiyasi haqida. — Moskva: Pedagogika, 1988. — 256 s.
5. Avloniy A. Turkiy guliston yoxud axloq. — Toshkent: O‘qituvchi, 1992. — 112 b.
6. Zunnunov A. Pedagogika tarixi. — Toshkent: O‘zbekiston Milliy Ensiklopediyasi nashriyoti, 2004. — 320 b.

7. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat — yengilmas kuch. — Toshkent: Ma'naviyat, 2008. — 176 b.
8. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar: nazariya va amaliyot / ilmiy maqolalar to'plami. — Toshkent: Fan va texnologiya, 2019. — 240 b.
9. O'zbekiston Respublikasi ta'lim sifatini oshirishga oid normativ-huquqiy hujjatlar to'plami. — Toshkent: Adolat, 2020. — 180 b.